

Boshlang'ich sinflarning darslarida noanaviy o'yinlardan foydalanish va uning o'quvchilarga ahamiyati

Boymatova Naziraxon Aqyulovna

Andijon viloyati, Buloqboshi tumani 6- umumiy o'rta ta'lim maktabi boshlang'ich sinf o'qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada ta'lim sifati va samaradorligini oshirishda dars jarayonida boshlang'ich ta'limda noan'aviylikning o'rni, darslarida noanaviy o'yinlardan foydalanish va uning o'quvchilarga ahamiyati haqida tayorlangan.

Kalit so'zlar: noan'aviylik, didaktik o'yin, test, tarqatma material, trening mashg'ulot, "Klaster"

Аннотация: В данной статье рассматривается роль нетрадиционных игр в начальном образовании, использование нетрадиционных игр на уроках и их значение для учащихся в процессе повышения качества и эффективности образования.

Ключевые слова: нестандартность, дидактическая игра, тест, раздаточный материал, занятие, «Клстер».

Abstract: In this article, the role of unconventionality in primary education, the use of unconventional games in lessons and its importance for students is discussed in the process of improving the quality and efficiency of education.

Key words: unconventionality, didactic game, test, handout, training session, "Cluster"

Ona tili darslari o'quvchilarda nutq faoliyatining asosiy turlarini o'stirish bilan bir qatorda, ularda axloqiy va estetik tassavvurlarni shakllantirish, nafasat hissini tarbiyalash, mantiqiy tafakkur yuritishga o'rgatish, bilim manbai bo'lgan kitobni sevish kabi muhim masalalarni ham hal etishini nazarda tutadi. «Fonetika,

grammatika, to`g`ri yozuv va nutq o`stirish» dasturi, «Tovushlar va harflar», «So`z», «Gap», «Bog`lanishli nutq» va «Husnixat» bo`limlarini o`z ichiga oladi. Mana shu bo`limlarni o`tish, o`quvchiga singdirish jarayonida o`qituvchi o`zining bor mahoratini ko`rsatib, ona tili darslarini noan`anaviy tarzda o`tib, o`quvchilarni qiziqтира olishi, shu bilan birga ularning grammatik savodini rivojlantirib borishi lozim. Ilg`or pedagogik texnologiyaning juda ko`p usullari mavjud bo`lib, ular seminar darslar, konferensiya darslari «Aqliy hujum», «Kichik guruhlarda ishlash», «BBB» (Bilar edim, bilishni xohlayman, bilim oldim), «Mantiqiy tafakkur» va boshqalardir. Bu usullardan o`quvchining yoshi, psixologik xususiyati, bilim darajasiga qarab foydalanish mumkin. Ona tili o`qitishda noan`anaviy dars usuli yuqori samara bermoqda. Bu usul o`z ichiga bir qancha metodlarni oladi. Masalan: ma`ruza, suhbat, test, og`zaki bayon, mustaqil yoki amaliy ish, lug`at bilan ishlash, diktant, uy ishi, bellashuv, musobaqa, sayohat, krossvordlarni tuzish va yechish, savol-javob va boshqalar. Ona tilidan noan`anaviy darslarda boshqotirma rebuslardan foydalanilsa, ular o`quvchining tafakkurini charxlaydi, o`ylashga fikr bildirishga o`rgatadi. Bular albatta oddiydan murakkabga qarab borishi lozim. Rebus boshlang`ich sinf o`quvchilariga juda sodda ko`rinishda berilib, surat belgilar asosida yechiladigan boshqotirmalardir. Rebuslarni hal etish uchun avvalambor suratda nima tasvirlanganini topish lozim bo`ladi, shundan so`ng shartli belgilar asosida yangi so`z hosil qilinadi. Shu tariqa rebus yechiladi va nima so`z yozilganligi topiladi. Krossvord o`yinini o`tkazish uchun o`quvchilar yoshiga mos holda juda sodda ko`rinishda krossvordlar tuzib olinadi. O`quvchilar mustaqil ravishda javoblarni topib yozadilar. Dastlab krossvordlar o`qituvchi boshchiligida hal etiladi. O`quvchilarda krossvordlarni hal etish ko`nikmalari paydo bo`lgandan keyin o`qituvchi nazorati ostida mustaqil yozadilar. Fikrlash doirasini kengaytirishda testlardan foydalanish ham katta samara beradi. Chunki test o`quvchini bilim saviyasini aniqlash bilan bir qatorda, uni o`ylashga, izlanishga, fikrlashga da`vat etadi. Boshlang`ich sinfdanoq testlarni

tahlil qilish, javobini belgilashga odatlangan o'quvchi yuqori sinflarga o'tganda test topshiriqlarini hech ikkilanmay, bema'lol bajara oladi. Noan'anaviy darslarda qo'llanadigan usullardan biri tarqatma materiallar bilan ishlashdir. Tarqatma materiallar kartochkalari o'tilgan mavzularni takrorlash, mustahkamlash, olingan bilimlarni sistemalashtirish maqsadida ishlatiladi. Kartochkalarni tarqatishdan avval o'quvchilar o'qituvchi bilan birgalikda darslikda berilgan mashqlarni bajarib, mashqlar shartini tushunish, bajarilish tartibini va yo'llarini o'rganadilar.

Hozirgi davrda mamlakatimiz xalq ta'limi oldida turgan vazifa har tomonlama barkamol mustaqil fikrlay oladigan yuksak axloqiy va ma'naviy fazilatlarga ega bo'lgan komil shaxslarni tarbiyalab yetishtirishdir. Mamlakatimiz taraqqiyot kelajagiga daxldor bo'lgan bu muhim vazifani maktab amaliyotida ko'p yillar davomida mustahkam o'rnashib qolgan eski an'anaviy darslar asosida mukammal bajarishning imkoniyati yo'q. Shunga muvofiq o'quvchilarga puxta bilim va tarbiya berishda an'anaviy darslarni mazmunan va shaklan o'zgartirish zaruriyati paydo bo'ldi. Bu o'zgarishlarning natijasi yangi pedagogik texnologiya asosidagi noan'anaviy darslar bo'lib ularning asosiy maqsadi o'quvchilarning mustaqil bilim olish mexanizmiga asoslanishidir. Vatanga sadoqatli, iymon e'tiqodli, bilimli yuksak ma'naviyatli, farzandlarni tarbiyalab voyaga yetkazayotgan millat, uning vakili bo'lmish o'qituvchi va murabbiylar, porloq kelajakka katta umid va ishonch bilan qarashga haqli. Ta'lim tarbiya ishlarida yuzaki rasmiy yondashuvlarga puxta o'ylanmagan ishlarga mutlaqo yo'l qo'yib bo'lmaydi. Maktab ta'lim tarbiya masalasi, hamisha davlat, jamiyat nazoratida bo'lishi asosiy qonunimizda belgilab qo'yilgan. Kelajak poydevori avvalo maktablarda yaratiladi. Farzandlarimizning yaxshi ta'lim -tarbiya olishi ertangi kunimizni qanday bo'lishini belgilab beradi. "Tarbiya bu biz uchun, yo hayot-yo mamot, yo najot -yo halokat, yo saodat yo -falokat degan edi buyuk ma'rifatchi bobomiz Abdulla Avloniy. Bu so'zlar hozirgi kunda muhim va dolzarb ahamiyat kasb etadi. Oxirgi yillarda ta'lim -tarbiya sohasida juda ko'p ishlar amalga oshirildi. Dunyo miqyosida hech kimdan

kam bo`lmaydigan hayot barpo etish. Yoshlarimiz butun xalqimizning ma`naviy yuksalishi yo`lida mustahkam zamin yaratdi desak xato bo`lmaydi. Shunday ekan o`quvchilarga sifatli ta`lim berishda an`anaviy darslarda qotib qolmay, noan`anaviy darslar o`tish ,ko`proq sifat samaradorligini oshirishda qo`l kelmoqda . Quyida noanaviy darslar o`tishda foydalanish uchun bir nechta didaktik o`yinlarni tavsiya etiladi. Boshlang`ich sinflarda grammatik mavzu va o`quv faoliyati bilan bog`liq ta`limiy o`yinlar o`quvchilarni bilish faoliyatini oshiradi. Aqliy charchoqlikni oldini oladi. Shuningdek olingan bilimlarni mustahkamlash va nazorat qilishda samarali vosita hisoblanadi, Ayniqsa ona tili darslarida olib boriladigan ta`limi o`yinlarining ahamiyati nihoyatda katta bo`lib, ular mazmuniga ko`ra bir necha turga bo`linadi. Grammatik topshiriqlar o`quvchilarning darsda faolligini oshirish bilan birga, bilimlarni o`zlashtirish jarayonini yengillshtirish va mustahkamlash nutq o`stirishga yo`naltirilgan har bir mashg`ulotni qiziqarli tashkil etishga xizmat qiladi. Didaktik o`yinlar bolalar aqliy faoliyatini rivojlantiribgina qolmay ,ularning fikrlarini bir joyga to`plab, tez va aniq bayon etishga mashg`ulotlarda o`zaro hamjihatlikdafaol harakat qilishga undaydi. O`quvchilarda bilim olishda tengqurlaridan ortda qolmaslik hissi kuchayadi. Dars jarayonida jo`shqin vaziyat yuzaga keladi. Eng muhimi bolalardagi iqtidor, salohiyat maqsadga intiluvchanlik yuzaga chiqadi va mukammallashib boradi. Yosh avlodga ta`lim tarbiya berish asoslarini puxta o`rganish ularda keng dunyoqarash tafakkur ko`lamini kengaytirish ma`naviy axloqiy sifatlarini shakllantirish borasidagi ta`limiy. tarbiyaviy ishlarni samarali tashkil etishga bog`liqdir. .Boshlang`ich ta`lim darslarini mavzu harakteriga qarab xilma-xil qiziqarli fikr yuritishga da`vat etiladi. O`quvchilardan mustaqil ijodiy mushohada yuritish o`z fikrini aniq, ravon, ixcham holda o`zgalarga yetkaza bilish ko`nikma malakalarini shakllantirishda yordam beradi. Quyida 4- sinflarda mavzularni o`rganishga doir bir nechta ta`limiy o`yinlarni e`tiboringizga havola qilamiz ""O`z vazifasida qolsin o`yini ""O`qituvchi xattaxtada guruhlar uchun bosh va ikkinchi darajali bo`laklarga oid

soʻzlarni yozadi. Masalan paxta ega vazifasida koʻpaysin kesim vazifasida Raʼnoga (ikkinchi darajali boʻlak vazifasida) bolaginam (undalma vazifasida) Oʻquvchilar shu soʻzlar ishtirokida gaplar tuzadilar Oʻyin orqali gaplarni tuzish ,boʻlaklarni oʻz oʻrnida qoʻllay olish,mustaqil fikrlashqobiliyati shakllanadi.”Toppingchi” oʻyini;Oʻqituvchi bir necha gap yozilgan tarqatma materiallarni guruhlarga beradi,Oʻquvchilar ularni aniqlash va gap oxiriga tinish belgilarini qoʻyish kerak boʻladi.Oʻyin orqali ular gaplarning mazmuniga koʻra turlarini bir –biridan farqlay turib ,olgan nazariy bilimlarini ham mustahkamlaydilar.Masalan;-Osmonni qora bulut qopladi(.) Sovuq yaxshimi issiqmi (?)Eh ,muzdek suvda choʻmilish qanday rohat(!).”Sen hammasini eslab qol “oʻyini;Rasm asosida matn tuzing va sarlavha qoʻying deb oʻqituvchi oʻyin shartini eʼlon qiladi.Guruhlarga rasmi kartochkalar tarqatiladi va maʼlum bir muddatdan keyin yigʻib olinadi.Oʻquvchilar matn tuzayotganda grammatik xatolarsiz gapning tuzilishi va joylashish oʻrnini hisobga olish kerak boʻladi. Oʻyin orqali ularning xotirasi ,ijodkorligi, mustaqil fikrlash qobiliyati rivojlanadi.Bayon, insho mustaqil yozma ish yozish koʻnikmasi hosil boʻladi .Hamda soʻz boyligi ortadi.”Sirli sharlar yoki aralash soʻzlar asosida gap tuzish oʻyin.Bunda oʻquvchilar sirli sharlar ichidagi soʻzlar orqali gaplar tuzadilar.”Pinbod” usuli bu usulning mohiyati shundan iboratki ,unda munozara yoki suhbat amaliy usul bilan bogʻlanib ketadi.Uning afzalliklari tomonlari rivojlantiruvchi va tarbiyalovchi vazifasini bajaradi. Oʻquvchilarda muomulaga kirishish,muomula madaniyati shakllanadi,oʻz fikrlarini faqat ogʻzaki emas balki yozma ravishda bayon etish mahorati , mantiqiy va tizimli fikr yuritish koʻnikmasi rivojlanishi . Geografik termin va tushunchalar geografik obʼektlarning toʻgʻri yozilishi, talaffuz qilinishi ba yozilishida bu usul juda qoʻl keladi.Taʼlimning interfaol usullari quyidagi turlarga boʻlinadi;”Kichik guruhlarda ishlash”Toʻgʻri top””Uchinchisi ortiqcha””Pochta”va shu kabilar.””Klaster”” usuli.Bu usul oʻquvchiga berilgan mavzu boʻyicha erkin fikr yuritish imkonini yaratadi.Bu usulda oʻquvchi nimani oʻylagan boʻlsa,belgilangan

vaqt tugagunga qadar shuni aytadi va yozadi. Bu sinfning har bir o`quvchisi tomonidan ilgari surilayotgan g`oyalarni uyg`unlashtirib, ular o`rtasidagi aloqalarni yanada mustahkamlash imkonini yaratadi. "Klaster" usuli yangi mavzuni boshlashdan avval o`quvchini darsga qiziqtirib, shu mavzu bo`yicha oldin egallagan bilimlarni aniqlash maqsadida hamda o`tilgan mavzuni mustahkamlash uchun o`tkaziladi. Masalan; geometrik figuralar o`rta markazga yozib qo`yib, o`quvchilar atrofiga bilgan figuralarini yozib chiqadilar. Shunda o`quvchilar o`zlari bilgan shakllar geometrik figura deb atalishini bilib oladilar. Va o`zlari bilgan figuralarni o`rtoqlariga tanishtiradilar. Sinfda hamjihatlik, ahillik, samiyiy do`stlik sifatleri, bitta guruh bo`lib muammoni hal etish sifatleri shakllanib boradi.

„Mozaika“ usuli. Mozaika ya`ni mayda bo`laklardan yaxlit ko`rinishni hosil qilish O`yinni o`tkazish tartibi; O`quvchilarni gurhlarga ajratiladi. O`qituvchi o`yin tartibini tushuntiradi. Har bir guruhga qushlar, hayvonlar, daraxtlar, mevalarning rasmlari bo`laklarga bo`linib, alohida tarqatiladi, Vaqt belgilanadi. Belgilangan vaqtda bajarilgan ishlarning taqdimoti o`tkaziladi. Guruh sardorlari yaxlit holga kelgan meva yoki daraxt yoki hayvon to`g`risida ma`lumot beradilar. "To`xtab o`qish" usuli. O`qituvchi matnni tanishtirish jarayonida bir necha marta to`xtab, o`quvchilarga savollar bilan murojaat qiladi. Savollar aynan matnga tegishli bo`lishi zarur.

Xulosa o`rnida shuni aytish lozimki, boshlang`ich sinflarda dars samaradorligi va sifatini yanada oshirish uchun mana shu metodlarning barchasini AKT asosida o`qitilsa maqsadga muvofiq bo`ladi. Bu esa o`z navbatida boshlang`ich sinf o`quvchilarining ona tili faniga qiziqish va intilishlarini yanada oshiradi. Yuqoridagi metodlar va uslublar yordamida o`z darslarini tashkil qilgan o`qituvchi ushbu usullarning qanchalik samaradorligini his qiladi va xulosalar chiqaradi. Zero, ming bor eshitgandan, bir bor ko`rgan afzal deydi dono xalqimiz.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Boshlang`ich ta`lim bo`yicha yangi tahrirdagi davlat ta`lim standarti // Boshl.

1. ta'l. jurnali. Toshkent, 2005. №5. 5, 6, 8-9-betlar.
2. Boshlang'ich ta'lim bo'yicha yangi tahrirdagi o'quv dasturi // Boshl. ta'l. jurnali. Toshkent, 2005. №5. 21- 33 – betlar.
3. Umumiy o'rta ta'limning davlat ta'lim standartlari va o'quv dasturi // O'zbekiston Respublikasi Xalq ta'limi vazirligining axborotnomasi, 7-maxsus son. T.:SHarq, 1999.
4. Boshlang'ich ta'lim bo'yicha yangi tahrirdagi davlat ta'lim standarti // Boshl. ta'l. jurnali. Toshkent, 2009.